

PSEUDOMONAS АВЛОДИГА МАНСУБ БАКТЕРИЯЛАРНИНГ ТУРЛИ ОЗИҚА МУХИТЛАРИДА ПОЛИЭТИЛЕННИ (ПЭ) БИОПАРЧАЛАШИ.**¹Зувайдуллаев Бахром, ²Назирова МуҳаммадЛатиф, ³Халилов Илхом**^{1,2,3}ЎзРФА Микробиология институти, Тошкент, Ўзбекистон.<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367330>

Аннотация. *Pseudomonas* авлодига мансуб бактерия штаммлари LPEM2 минерал озиқасига асал муми ва кепак уни қўшилган озиқа муҳитида ПЭ ни парчалаши фаоллиги текширилди. Натижада асал муми озиқа муҳитида ўстирилганда, УВ-спектрофотометрни 195 ва 326 нм тўлқин узунлигида контролга нисбатан 19,72 марта кўп ПЭ ни парчаланиши *Pseudomonas putida* штаммида қайд этилди. *P. stutzeri*, *P. fluorescens*, *P. aeruginosa* штаммлари мос равишда контролга нисбатан 13,46, 10,89 ва 12,04 марта кўп културал суюқликка органик бирикмалар ҳосил қилганлиги ўрганилди. Кепакли озиқа муҳитида ўстирилганда ПЭ парчаланиши контролга нисбатан 8,14 марта кўпроқ *P. fluorescens* штаммида кузатилди. Қолган *Pseudomonas* штаммлари - *Pseudomonas putida*, *P. stutzeri* ва *P. aeruginosa* бактерия штаммлари мос равишда контролга нисбатан 5,89, 5,52 ва 5,38 марта кўп органик моддалар ҳосил қилиши билан ПЭ ни деградация қилиши аниқланди. Асал мум таркибидаги узун ёғ кислоталарини бўлиши ва ПЭ структурасига яқинлиги туфайли *Pseudomonas* авлодига мансуб бактериялар ПЭ ни парчалаши кепак унга қўшилган озиқа муҳитига қараганда 2 марта фаол бўлганлиги тадқиқ этилди.

Калит сўзлар: Полиэтилен (ПЭ), бактерия, УВ-спектрофотометр, биопарчаланиш, *Pseudomonas*.

Аннотация. Бактериальные штаммы рода *Pseudomonas* были протестированы на активность деградации ПЭ в минеральной питательной LPEM2 среде с добавлением пчелиного воска и отрубной муки. В результате у штамма *Pseudomonas putida* было зафиксировано в 19,72 раза большее разложение ПЭ по сравнению с контролем при выращивании на питательной среде из пчелиного воска. Установлено, что штаммы *P. stutzeri*, *P. fluorescens* и *P. aeruginosa* образуют в культуральной жидкости в 13,46, 10,89 и 12,04 раза больше органических соединений по сравнению с контролем, соответственно. Деградация ПЭ была в 8,14 раза выше у штамма *P. fluorescens* по сравнению с контролем при культивировании в среде отрубей. Было обнаружено, что остальные штаммы *Pseudomonas* - *Pseudomonas putida*, *P. stutzeri* и *P. aeruginosa* штаммы разлагают ПЭ, продуцируя в 5,89, 5,52 и 5,38 раза больше органических веществ, чем контроль, соответственно. Благодаря наличию в составе пчелиного воска длинных жирных кислот и его схожесть к структуре ПЭ, бактерии рода *Pseudomonas* расщепляют ПЭ в 2 раза больше, чем в питательной среде с добавлением отрубной муки.

Ключевые слова: Полиэтилен (ПЭ), бактерии, УВ-спектрофотометр, биодеградация, *Pseudomonas*.

Abstract. Bacterial strains belonging to the genus *Pseudomonas* were tested for PE degradation activity in LPEM2 mineral medium supplemented with beeswax and bran meal. As a result, when the *Pseudomonas putida* strain was grown in the beeswax medium, it was recorded that 19.72 times more PE was decomposed compared to the control in the UV-spectrophotometer at 195 and 326 nm wavelengths. It was studied that strains of *P. stutzeri*, *P. fluorescens*, and *P. aeruginosa* produced 13.46, 10.89, and 12.04 times more organic compounds in the culture fluid

than the control, respectively. *P. fluorescens* strain grown on bran medium showed 8.14 times more PE degradation compared to the control. The remaining *Pseudomonas* strains - *P. putida*, *P. stutzeri*, and *P. aeruginosa* strains were found to degrade PE by producing 5.89, 5.52, and 5.38 times more organic matter than the control, respectively. Due to the presence of long fatty acids in beeswax and its closeness to the structure of PE, it was studied that bacteria belonging to the genus *Pseudomonas* were active 2 times more in biodegradation PE than in the nutrient medium supplemented with bran flour.

Keywords: Polyethylene (PE), bacteria, UV spectrophotometer, biodegradation, *Pseudomonas*.

ПЭ асосан қадоқлашда ишлатилади ва у дунёда пластик маҳсулотларга бўлган талабнинг 40% фоизини ташкил қилади [1] ва ҳар йили триллиондан ортиқ пластик қопчалар ишлатилади [2]. Бутун дунёда парчаланмайдиган пластмасса ишлаб чиқариш йилига 350 миллион тоннадан 400 миллион тоннагача етиши мумкин, шундан 5 дан 13 миллион тоннагача чиқинди пластмасса океанга ташланади, бу эса атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатади [3, 4].

Ишлаб чиқарилган полиэтиленнинг атиги 29 фоизигина қайта ишланади [5]. Афсуски ушбу полимер чиқиндилари вақт ўтиши билан қийинчилик билан табиий парчланишга учрайди ва атроф муҳитда тўпланиб экологик муаммога сабаб бўлмоқда [6]. Охириги йилларда ПЭ ни микробиологик парчалаш бўйича кўп тадқиқотлар олиб борилмоқда [7]. ПЭ ни микробиологик парчланиши экологик жиҳатдан хавфсиз бўлиб, бошқа тирик организмларга нисбатан осонроқ ва тезроқ биопарчланишни амалга ошириш мумкин. Шундан келиб чиқиб, ушбу тадқиқотда *Pseudomonas* авлодига мансуб бактерияларни турли озиқа муҳитларида ўстириб ПЭ биопарчланишини тадқиқ этилди. Маълумки, озиқа муҳитларининг таркибида биологик полимер моддаларни бўлиши, бу моддаларни ўзлаштириш давомида ПЭ ни парчалашга таъсир қилиши мумкин [8].

Тажрибада *Pseudomonas putida*, *P. stutzeri*, *P. fluorescens* ва *P. aeruginosa* бактерия штаммлари қўлланилди.

Тажриба учун қуйи зичликли ПЭ тури (LDPE) ишлатилди. ПЭ плёнкаси агарли чашкаларда инкубация қилиш учун оғирлиги ўлчанди. ПЭ 75% этанолда стерилизация қилинди ва кейин ламинар боксдаги ҳаво оқими билан қуритилди. Бактериялар кўпроқ биомасса олиш учун олдин озиқа элементларига бой бўлган суюқ LB Broth (Miller) озиқа муҳитида 3 кун давомида ўстирилди. Сўнг пробиркаларга ПЭ парчаси солинган модификацияланган LPEM2 (ASTM G22-76, 1996) озиқа муҳитида ўстирилди. Модификацияланган LPEM2 озиқа муҳити қуйидагича тайёрланади: 900 мл дистилланган сувга NH_4NO_3 -1,0 г; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ -0,7 г; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -1,0 г; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ -0,7 г; микроэлемент-1мл; (100 мл микроэлемент тайёрлаш учун NaCl -0,5 г; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ -0,2 г; Fe EDDHA -0,2 г; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -0,2 г; $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ -0,1 г.) қўшилади. Фосфат буфери учун 100 мл дистилланган сувга KH_2PO_4 -0,7 г; K_2HPO_4 -0,7 г қўшилади; pH-6,5. 1 л LPEM2 озиқа муҳитига кепак уни ва асал муми 0,1 граммдан қўшилиб тайёрланди. Назорат сифати LPEM озиқа муҳитига асал муми ва кепак қўшилган озиқа муҳитига бактериясиз фақат ПЭ ни қўшилди.

Озиқа муҳитлари 20 дақиқа 121 ° С да автоклав қилинди.

Озиқа муҳитлари совиғандан сўнг 900 мл LPEM2 га 100 мл фосфат буфери қўшилди.

Бактерия штамлари модификацияланган LPEM2 озиқасига экилиб, 1 ой давомида 30 С ҳароратда тебратгичда ўстирилди. Сўнгра културал суюқлик ПЭ дан ажратилиб спектроскопия қилинди.

УБ-спектрлари Specord 210 UV-Vis (Analytik Jena, Германия) спектрофотометрида диаметри 1 см ли кварцли кюветларда қайд этилди. Сканерлаш соҳаси 190-800 нм, тирқиши 1 нм, тезлиги 5 нм/с.

Бактериялар таъсирида турли озиқа муҳитларида културал суюқликда ПЭ ни биопарчаланишидан ҳосил бўлган органик бирикмалар (кетон, альдегид ва бошқалар) УБ спектроскопия усулида аниқланди. Контрол сифатида асал муми қўшилган LPEM2 озиқа муҳитига ПЭ солиниб 30 кун инкубация қилингандан кейин ҳосил бўлган органик бирикмаларни УБ спектроскопияда кейин 1 деб олинди. Натижада 195 ва 326 нм тўлқин узунликлари оралиғида контролга нисбатан юқори парчаланиш *Pseudomonas putida* штаммида (19,72 марта кўп) кузатилди (1-жадвал, 1-расм). Бунда асал муми қўшилган озиқа муҳитида *P. stutzeri*, *P. fluorescens*, *P. aeruginosa* штамлари мос равишда контролга нисбатан 13,46, 10,89 ва 12,04 марта кўп културал суюқликка органик бирикмалар ҳосил қилганлиги ўрганилди. Асал муми таркиби жиҳатидан узун занжирли ёғ кислоталарини бўлиши уни полиэтиленга таркиби яқинлигини билдиради [9].

1-жадвал.

LPEM2 озиқа муҳитига қўшилган асал муми озиқа муҳитида ПЭ билан ўстирилган бактерия штамлари

Қўлланилган бактерия штамлари	Ютилиш чизиғи, λ, нм				
	Нисбат	190-200	210-214	246-264	340
Назорат	1,00	0,48	0,17	0,36	0,00
<i>P. stutzeri</i>	13,46	9,13	3,52	0,69	0,12
<i>P. fluorescens</i>	10,89	7,06	2,94	0,75	0,14
<i>P. putida</i>	19,72	12,79	4,43	2,19	0,31
<i>P. aeruginosa</i>	12,04	2,47	0,71	0,55	0,31

1-расмдан кўриниб турибдики, ютилиш чизиғининг деконволюцияси шуни кўрсатдики, бу ҳосил бўлган пикларни йиғиндиси бўлиб унинг максимум ютилиши 196 нм, 210 нм, 262 нм, 270 нм ва 350 нм тўлқин узунликларда жойланиши аниқланди.

1-расм. Мумли озиқа муҳитида ўстирилган *Pseudomonas* авлодига мансуб бактерия штамларини УБ спектрофотометрияси.

Бу эса *Pseudomonas* авлодига мансуб бактерия штамлари намунасида электронларнинг π - π^* ва n - π^* бир-бирига ўтиши полимер тизимида бирикган боғларни

ҳосил бўлиши бактерия културалари таъсири билан боғлиқдир. 196 нм тўлқин узунлигидаги ютилиш чизиқларини бўлиши тизимда C=O карбонил гуруҳнинг пайдо бўлганлигидан далолат беради ва бу ПЭ ни бактериялар томонидан биопарчаланиш маҳсулоти эканлигини билдиради [10].

210 нм тўлқин узунлигидаги ютилиш чизиқларини пайдо бўлиши бактерия таъсирида C=C боғларни ҳосил бўлиши билан боғлиқ бўлиб, бу эса биопарчаланиш жараёнини бошланиши учун муҳим рол ўйнайди. 262 нм ва 270 нм тўлқин узунликларида $n-\pi^*$ электронларнинг бир-бирига ўтиши альдегид гуруҳлар ҳосилиши билдиради.

2-жадвал.

LPEM2 озиқа муҳитига қўшилган кепакли озиқа муҳитида ПЭ билан ўстирилган бактерия штаммлари

Қўлланилган бактерия штаммлари	Ютилиш чизиғи, λ , нм				
	Нисбат	190-200	210-214	246-264	340
Назорат	1,00	0,47	0,37	0,16	0
<i>P. stutzeri</i>	5,52	2,19	2,64	0,69	0
<i>P. fluorescens</i>	8,14	4,06	3,33	0,75	0
<i>P. putida</i>	5,89	2,79	2,43	0,67	0
<i>P. aeruginosa</i>	5,38	2,47	2,71	0,2	0

Кепак таркибида биополимер углевод моддаларни бўлиши бактериялар учун озиқа манба ҳисобланади. 2-жадвал ва 2-расмдан кўриниб турибдики, кепакли озиқа муҳити ўстирилган барча *Pseudomonas* штаммлари ҳам асал муми ишлатилган озиқа муҳити сингари 195-240 нм тўлқин узунлиқда пиклар ҳосил қилиб, ПА парчаланишидан альдегид ва кетон моддалари ҳосил бўлишини кузатиш мумкин. Кепакли озиқа муҳитида кўп миқдорда културал суюқликка органик моддаларни ҳосил қилган *P. fluorescens* штамми бўлиб контролга нисбатан 8,14 марта кўп органик моддалар ҳосил қилди.

2-расм. Кепакли озиқа муҳитида ўстирилган *Pseudomonas* авлодига мансуб бактерия штаммларини УБ спектрофотометрияси.

Бунда *Pseudomonas putida*, *P. stutzeri* ва *P. aeruginosa* бактерия штаммлари мос равишда контролга нисбатан 5,89, 5,52 ва 5,38 марта кўп органик моддалар ҳосил қилиши кузатилди. Шунини айтиш лозимки, кепакли озиқа муҳитига нисбатан асал муми озиқа муҳитида бактерия штаммлари ПЭ ни парчалашда фаол бўлиб, 2 мартадан кўпроқ органик бирикмалар културал суюқликда ҳосил бўлиши аниқланди.

ПЭ ни парчалашда озиқа муҳитлари таркиби муҳим ҳисобланади. Минерал озиқа муҳитига қўшилган асал муми ва кепак ўз таркиби узун занжирли ёғ кислоталари ва биополимер моддалар сақлаши нафақат бактерияларни ўсиши ва ривожланишига таъсир қилади, шу билан бирга озиқа таркибидаги ПЭ ни парчалаш учун индуктор вазифасини бажараши ҳам мумкин. Олинган натижалар шуни кўрсатди, асал мум таркибидаги узун ёғ кислоталарини бўлиши ва ПЭ структурасига яқинлиги туфайли *Pseudomonas* авлодига мансуб бактериялар ПЭ ни парчалаши кепак унига қўшилган озиқа муҳитига қараганда 2 марта фаол бўлганлиги кузатилди. Шуни айтиш муҳимки, асал муми ва кепакли озиқа муҳитларида УБ-спектрофометрия натижасига кўра, асосан ПЭ парчаланишидан ҳосил бўлган углеводли органик бирикмалар 195-260 нм тўлқин узунликда бўлиши аниқланди.

REFERENCES

1. www.plasticseurope.org
2. The Economist (2016). Single-use refuse. <http://www.economist.com/news/international/21670516-over-trillion-plastic-bags-are-used-every-year-does-charging-them-help-single-use-refuse>.
3. Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, Narayan R, Law KL (2015) Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* 347:768-771.
4. Plastics Europe, plastics-the facts (2018) An analysis of European plastics production, demand and waste data. Plastics-Europe, Belgium.
5. <https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/plastics-material-specific-data>.
6. Ghatge, S., Yang, Y., Ahn, J.-H., & Hur, H.-G. (2020). Biodegradation of polyethylene: a brief review. *Applied Biological Chemistry*, 63(1). doi:10.1186/s13765-020-00511-3.
7. Nanda S., Sahu S. S. (2010) **Biodegradability of polyethylene by *Brevibacillus*, *Pseudomonas*, and *Rhodococcus* spp.**// *New York Science Journal*; 3(7). P.95-98.
8. Veethahavya K.S., Rajath B.S., Noobia S., Kumar B. M. (2016) Biodegradation of Low Density Polyethylene in Aqueous Media//*Procedia Environmental Sciences* 35. P.709 – 713.
9. Kong, H. G., Kim, H. H., Chung, J., Jun, J., Lee, S., Kim, H.-M., ... Ryu, C.-M. (2019). The *Galleria mellonella* Hologenome Supports Microbiota-Independent Metabolism of Long-Chain Hydrocarbon Beeswax. *Cell Reports*, 26(9), 2451–2464.e5. doi:[10.1016/j.celrep.2019.02.018](https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.02.018).
10. Weber C., Pusch S., Opatz T. (2017). Polyethylene bio-degradation by caterpillars// *Current Biology* 27, 7, P. 731–745.